

Навчальна супервізія в правовій освіті

ЗЕЛЕНСЬКА Людмила, д.пед.н., проф., декан факультету історії та права,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

zelenskaya_ludmila@ukr.net

Вступ

Виклики і трансформації сьогодення посилюють суперечності між:

- стандартизованими вимогами фундаментальності освітніх програм зі спеціальності «Право» і потребою формування професійної ідентичності,
- жорсткими умовами конкуренції на ринку праці і необхідністю розширення професійних етичних стандартів,
- ризиками емоційного вигорання і реальною значущістю «навчання на помилках».

Ці та інші суперечності можна вирішити шляхом навчальної супервізії на першому бакалаврському рівні вищої освіти.

Виклад основного матеріалу

Навчальна супервізія може бути індивідуальною чи групою. Зазвичай – це професійна цілеспрямована професійна підтримка здобувача на початку опанування ОП / ОПП методистом, фахівцем-практиком, викладачем, куратором академічної групи, психологом, рекрутером (з правом здійснювати такий вид професійного супроводу) для подолання розриву між теоретичною фундаментальною підготовкою і вимогами практичної підготовки. Навчальна супервізія, у випадках, якщо такий вид діяльності не передбачений положенням про організацію освітнього процесу у конкретному ЗВО, організується відповідно до чинних нормативних вимог надання соціальних послуг. У діаграмі, наведеній нижче, авторська пропозиція визначення видів навчальної супервізії у правовій освіті, створений на підставі відкритого моніторингу серед здобувачів та реалізації відповідних тематиці освітніх компонентів у межах ОП «Освітологія» у ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

Резюме

Важливі маркери успіху навчальної супервізії в правовій освіті.

1. Врахування повного циклу професійного досвіду у менторстві стейхолдерів ОП/ОПП.
2. Рефлексії у психологічно безпечному середовищі під час взаємодії з коучем.
3. Міжгалузєва співпраця під час клінічної супервізії, просування ідеології безбар'єрності і прозорості на прикладі юридичної клініки в ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (<https://www.hnpu-laws.in.ua/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/>)

